

ISSN : 2347-5838
UGC Sl. No. : 49163

अनामिका

वार्षिक शोध-पत्रिका

अंक-5 (भाग-2)

वर्ष-5, 2018

सम्पादक

अविनाश कुमार पाण्डेय
डॉ. मुकेश कुमारी

सम्पादकीय पता

ग्राम-पुरैना कटया, पोस्ट-तमकुही राज, थाना-पटहेरवा
जनपद-कुशीनगर-274407 (उ. प्र.)
मो. : 9793546957, 7298416249
Email : anamikajournal@gmail.com

संस्कृत कथा साहित्य—एक विवेचन

डॉ. अरुण बोस*

मनुष्य का स्वभाव है, अपनी बात कहना और दूसरों की बात सुनना। हमारे मन में सदैव यही इच्छा बनी रहती है कि हम अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करें और 'फिर क्या हुआ' की जिज्ञासा हमारे अधीर मन में निरंतर चलती रहती है। कथा के जन्म के पीछे मनुष्य की यही मूल वृत्तियाँ कारणभूत हैं। मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। वह हर एक घटना के घटित होने का कारण सोचता है और फिर सम्पूर्ण घटना को समझाने का प्रयास करता है। कल्पना शक्ति और कौतूहल शक्ति हर एक मनुष्य में अलग होती है। आदिकाल से ही मनुष्य की इसी कौतूहल वृत्ति के फलस्वरूप कथा का जन्म हुआ।

संस्कृत साहित्य के अवलोकन से प्रतीत होता है कि साहित्य सर्जन की प्रक्रिया में कथा साहित्य का मूल वैदिक एवं पौराणिक आख्यानों में देखने को मिलता है। भारतीय एवं भारतेतर साहित्य पर अपना प्रभाव स्थापित करने वाले कथा साहित्य का विशाल संसार वैदिक साहित्य से लेकर अद्यपर्यन्त अत्यन्त लोकप्रिय, स्तरीय, उपादेय एवं समृद्ध रूप से विराजमान है। वैसे तो साहित्य की प्रत्येक विधा में 'कथा—तत्त्व' मूल रूप से विद्यमान रहता है, परन्तु लोकजीवन में शुद्ध कथाविधा में कोई अद्भुत ही बात है। संस्कृत में कथाओं का एक विशाल भण्डार है। वैदिक, जैन तथा बौद्ध तीनों धार्मिक परम्पराओं में उपदेशात्मक जीवन मूल्यों को परिपूर्ण एवं सहज रूप में संस्कारों को मानव मन में समारोपित करने वाली कथाओं की अविरल शृंखला है।¹

मानव की प्रकृति स्वाभाविक रूप से कौतूहलपूर्ण एवं अद्भुत की ओर आकृत होने वाली है। सामान्य से अलग जो कुछ भी असाधारण, विलक्षण एवं नवीन है, वही विस्मय की जन्मभूमि है। मनुष्य मन की इसी कौतूहलमयी प्रवृत्ति को उपदेश के सहज मार्ग के रूप में प्रयोग करते हुए समाज के दिग्दर्शक तत्त्ववेत्ताओं ने कथा नामक काव्य परम्परा के माध्यम से मानव जीवनोपयोगी श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को मानव जीवन में प्रविष्ट करवाया। वैश्विक धरातल पर संस्कृत साहित्य को कथा का उद्गम स्थल माना जाता है। कथाओं की यह अतिशृंखल परम्परा मानव मन की कौतूहल एवं जिज्ञासा को शानत करते हुए अत्यन्त सहज, परन्तु अद्भुत

* मो. 9018164699

रूप से धार्मिक, सामाजिक, अध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों को सिखाने का कार्य करती है।

कथा साहित्य का उद्गम वैदिक साहित्य से ही हुआ है। ऋग्वेद में कई संवाद सूक्त हैं, जिनसे कथा-साहित्य का मुख्य संवाद तत्व प्राप्त होता है। ऋग्वेद में मानवेतर जीवों को मानव का प्रतिनिधि बनाया गया है और उनके साथ वैयक्तिक संपर्क स्थापित किया गया है। ऋग्वेद के एक प्रसिद्ध सूक्त में वर्षाकालीन मेढकों की ध्वनि की तुलना यज्ञ के अवसर पर मन्त्रपाठ करते हुए ब्राह्मणों से की गई है।¹ इतना ही नहीं उन्हें वर्ष भर तपस्या करने वाले व्रती ब्राह्मण कहा गया है।² ऋग्वेद के संवाद सूक्त तो चमत्कारी कथाओं के लिए प्रख्यात ही हैं। इसके अतिरिक्त स्तुतिपरक सामान्य सूक्तों में भी विभिन्न देवों के विषय में अनेक मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद आख्यानों की उपलब्धि होती है। जीव-जन्तुओं के साथ आत्मीयता का बीज प्रकट होता है। यही कथा-साहित्य का बीज है। यास्कले निरुक्त में 'इत्यैतिहासकाः' कहकर इन्द्र-वृत्र-युद्ध आदि को कथा रूप दिया है। शौनक के बृहददेवता में, कात्यायन-सर्वानुक्रमणी की षड्गुरुशिष्य प्रणीत 'वेदार्थदीपिका' व्याख्या में तथा सायण के वेदभाष्यों में इन कथाओं का विस्तृत रूप प्राप्त होता है।³ ब्राह्मण ग्रन्थों और आरण्यकों में भी कथा आख्यान एवं आख्यायिकाओं का एक स्वस्थ दृष्टिकोण पनपता हुआ दिखाई देता है। कथा के साथ उपदेशात्मक पद्यों का भी समावेश मिलता है।⁴

वैदिक साहित्य के अन्तिम भाग उपनिषदों में कथा साहित्य की विपुल संपदा छिपी हुई प्रतीत होती है। उपनिषदों के कथावतरण का मूल उद्देश्य साहित्य की अभिवृद्धि की दृष्टि से न होकर उससे सर्वथा भिन्न अध्यात्म चिंतन की दृष्टि से हुआ है। विभिन्न प्रतिपाद्य तत्वों को लेकर उपनिषदों में कथाएँ और विकसित रूप से प्राप्त होती हैं। जैसे-कठोपनिषद में देवताओं की शक्ति परीक्षा की कथा, कठोपनिषद में नचिकेता के साहस की कथा, छान्दोग्य उपनिषद में सत्यकाम की गो सेवा, उबस्ति की कठिनाई, महात्मा रैक्व और राजा जनश्रुति आदि की कथाएँ। बृहदारण्यक में गार्गी और याज्ञवल्क्य कथा, छान्दोग्य में श्वेतकेतु और उद्दालक की कथा, तैत्तिरीय उपनिषद में अश्विनी कुमार और उनके गुरु दध्यंग की कथा, प्रश्नोत्तरबद्ध में कबन्धी, वैदर्भी, कौशल्य, सत्यकाम, गार्ग्य और सुकेशा की कथाएँ, मुण्डकोपनिषद में महाशल्य, शौनक और अंगिरा की कथा आदि उपनिषदों से प्राप्त होती है।

'रामायण' और 'महाभारत' भारतीय साहित्य के दो वृहद विश्वकोश हैं। 'रामायण' की अपेक्षा 'महाभारत' में ऐसे तत्व प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं। महाभारत में अनेक कथाएँ अपने विकसित रूप में मिलती हैं।⁵ शान्ति पर्व तथा अन्य पर्वों में

पंचतन्त्र की कथा के लिए उपयोगी पूर्ण सामग्री प्राप्त होती है। इसमें सोने के अंडे देने वाली चिड़िया की कथा है। धार्मिक बिल्ली की कथा है, जो चूहों को विश्वास दिलाकर अपने वश में करती है। आदि पर्व में कुत्ते की कथा, गज-कच्छप कथा, वनपर्व में मनु-मत्स्य कथा, शान्ति पर्व में 12 नीतिकथाएँ हैं। महाभारत में प्रायः समस्त प्रसिद्ध आख्यानों की सृष्टि हुई है—जैसे आदि पर्व में 'शकुन्तलोपाख्यान', वन पर्व में 'मत्स्योपाख्यान' और 'रामोपाख्यान', 'शिविउपाख्यान', 'सावित्री' उपाख्यान और 'नलोपाख्यान'। महाभारत में सैकड़ों कथाएँ, आख्यायिकाएँ और आख्यान इस बात की पुष्टि करते हैं कि उस समय तक कथा-साहित्य का अपना एक विशिष्ट स्थान बन चुका था।⁷

पौराणिक युग में विभिन्न अवतारों सूर्य-चन्द्रवंशी राजाओं, व्रत, पर्व, महोत्सव आदि की कथाओं के आधार पर प्रस्तुत हुई। भाव एवं कला पक्ष की दृष्टि से पुराण के पाँच लक्षण भी इन कथाओं में सर्वत्र विद्यमान हैं। पौराणिक युग ने कथा-साहित्य को अधिक लोकव्यापी बनाया। पुराणों की कथा का अस्तित्व बहुत समय तथा समाज में मौखिक रूप में बना रहा और इसलिए एक ओर तो उनमें अनेक प्रक्षेप जुड़े और दूसरी ओर उनके स्वत्व पर स्वतन्त्र दन्त कथाओं का निर्माण हुआ। संस्कृत कथा ग्रन्थों में जहाँ पशु-पक्षी, देव-दानव, नदी-पहाड़-सरोवर, पेड़-पौधे आदि समस्त चराचर सजीव चित्रण का वर्णन हुआ है, वहाँ हमें दन्तकथाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। तृतीय शताब्दी ई.पू. भरहुत स्तूप पर पशु कथाओं का नाम खुदा हुआ है।⁸ पतंजलि ने कथासूचक लोकोक्तियों, अजाकृपाणीय, काकतालीय आदि तथा जन्मसिद्ध शत्रुता के उदाहरण रूप में अहिनकुलम, काकोलूकीयम जैसी नीति कथाओं का उल्लेख किया है।⁹

बौद्धों की जातक कथाएँ 350 ई.पू. के लगभग विद्यमान थी। इनमें बुद्ध के उपदेश गाथाओं के रूप में हैं और उनके स्पष्टीकरण के लिए कथाएँ कही गई हैं। इनमें बोधसत्व के बानर, मृग आदि जन्मों की कथाएँ भी हैं, जिनका पंचतन्त्र की कथाओं से अत्यन्त साम्य है। आर्यसूर की जातक माला संस्कृत में है। इसमें 35 जातकों का संग्रह है। ये नीति कथाओं के रूप में हैं। बौद्ध जातक ग्रन्थों के अनुकरण पर जैवों ने भी जातक-ग्रन्थ लिखे हैं। इनमें तीर्थकरों के पूर्वजन्म का वर्णन है।¹⁰ हरिषेण के बुद्धकथाकोश में एक-एक जैन सिद्धान्त के लिए अनेक कथाएँ मिलती हैं। इससे ज्ञात होता है कि ईसवीय सन् से पूर्व भारत में नीतिकथाओं का पर्याप्त विकास हो चुका था।

प्राचीन भारत में कथा-काव्यों का अति प्रचार रहा है। कथा काव्यों में पहला स्थान नीतिकथाओं का है। इन नीति-कथाओं में पशु-पक्षी, वृक्ष-वनचर

आदि मनुष्येतर प्राणियों एवं स्थावर पदार्थों में मानवीय आहार-व्यवहारों का आरोप कर बड़े सुन्दर ढंग से कथाएँ कही गई हैं। इन कथाओं में एक कथा के भीतर दूसरी कथा को गुम्फित कर अन्त में उसकी परिणति किसी उपदेश या शिक्षा में की गई है। एक शिक्षात्मक या उपदेशात्मक श्लोक को शीर्षक बनाकर उसके स्पष्टीकरण के लिए गद्य भाग में कथा को आरम्भ किया गया है तथा कथा की समाप्ति पर उसका सम्बन्ध किसी दूसरी कथा से जोड़ कर, आगे की कथा का आरम्भ किया गया है। कथाएँ अत्यन्त सरल, सुगम और आकर्षक शैली में कही गयी हैं। ईसा की तीसरी शताब्दी में पं. विष्णु शर्मा रचित पंचतन्त्र एवं नारायण पण्डित की हितोपदेश नामक उपदेशपरक कथा-संग्रह नीतिकथाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि ईसा की प्रथम शताब्दी में रचित गुणाढ्य की वृहत्कथा तथा सोमदेव की 'कथासरितसागर' लोककथाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं।¹³ इसी परम्परा में आगे चलकर बुधस्वामी द्वारा वृहत्कथाश्लोक संग्रह एवं कविवर क्षेमेन्द्र द्वारा वृहत्कथामंजरी के रूप में कथा साहित्य के मील के पत्थर सिद्ध होने वाले संग्रह रचे गये, जो अर्वाचीन काल में भी कथा साहित्य के आदर्श स्वरूप हैं।

कथा-सृजन की सतत प्रक्रिया में उदयनसुन्दरी कथा, वेतालपंचविंशतिका, सिंहासनद्वात्रिंशिका, शुकसप्तति, पुरुषपरीक्षा, कथार्णव, भांजप्रबन्ध जैसे महनीय ग्रन्थ रत्न साहित्य मंथन से उद्भूत होकर मानव कल्याण के लिए बहुमूल्य सिद्ध हुए।

प्राचीन कथा साहित्य सरिता समान रूप से कथा और आख्यायिका के रूप में प्रवाहित हो रही है। जिनको 'प्रबन्धकल्प-कथा' एवं 'आख्याधिकोपलब्धार्थी' के रूप में परिभाषित किया गया। एक तरफ पशुपक्षियों की कथाओं के रूप में नीतिकथाओं एवं मानवाचरण से सम्बद्ध लोककथाओं की दो धाराओं को समाहित करने वाली कथा निरन्तर जीवन एवं समाज को उत्कृष्टता की ओर प्रेरित कर रही थी तो दूसरी ओर इतिहास में उपलब्ध श्रेष्ठ जीवनचरित्रों को लेकर रची जा रही औपन्यासिक कथाकृतियों की धारा भी सतत प्रवाहमान हो रही थी। औपन्यासिक कथाकृतियों की ऐतिहासिक शृंखला से महाकवि दण्डी का दशकुमारचरित, सुबन्धु की वासवदत्ता एवं बाणभट्ट की कादम्बरी एवं हर्षचरित उत्कृष्ट ग्रन्थ है। तदनन्तर धनपाल की तिलकमंजरी, वामनभट्ट की वेमभूपालचरित, विश्वेश्वर पाण्डेय की मन्दारमंजरी, मेघाव्रत की कुमुदिलीचन्द्र, पण्डित अम्बिकादत्त व्यास की शिवराजविजय, डा. रामजी उपाध्याय की द्वासुपर्णा आदि ग्रन्थ निरुत्तर संस्कृत कथा-साहित्य के विकास को गति प्रदान करते हुए उत्कृष्टतम स्थान पर प्रतिष्ठापित हो चुके हैं।

अर्वाचीन काल में भी निरन्तर उत्कृष्ट साहित्य सर्जना के हमें दर्शन होते रहे हैं। असंख्य रूप में लिखे जा रहे कथा-साहित्य के कुछ कथामुक्तक जैसे-क्षमाराव की कथामुक्तावली, माधवाचार्य की कथाशतक, हरिकृष्ण गोस्वामी की ललित कथा, राधावल्लभ त्रिपाठी की उपाख्यानमालिका, सूर्यनारायण शास्त्री की आंध्रप्रदेशस्य हास्यकथा, गोविन्दभावे की संस्कृत कथातरसिणी आदि अनेक ग्रन्थ प्रकाश में आए हैं, जो निरन्तर समयानुकूल जीवन मूल्यों को अपनाते हुए तथा प्राचीन मूल्यों का संरक्षण करते हुए साहित्यानुरागी समाज के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं।

इस प्रकार वैदिक काल से लेकर वर्तमान तक कथा साहित्य का विकासक्रम निरन्तर अग्रसर हो रहा है। विश्व साहित्य में भारतीय कथा साहित्य का अत्यन्त आदरणीय स्थान रहा है। भारतीय कथा साहित्य विश्व साहित्य का जनक कहा जा सकता है। कथा-साहित्य की रोचकता, सरलता, मधुरता, भावाभिव्यक्ति और उपदेशात्मकता ने विश्व के सभी विद्वानों से प्रशंसा प्राप्त की है। इसमें भारतीय जीवन, विचारधारा, कार्यकलाप और नैतिकता की झांकी प्राप्त होती है। अधिकांश कथा-साहित्य में व्यक्ति विशेष का नाम न रखकर पशु-पक्षी या अन्य जीव को उसके प्रतीक रूप में रखा गया है। शेर, बिल्ली, चूहा, गीदड़, कौआ आदि नीतिशिक्षा, आचार शिक्षा और कर्तव्यपदेश देते हैं। इसमें कहीं कौतुहलता है, कहीं विनोद है, कहीं हास और उल्लास है, कहीं छल-प्रपंच है, कहीं प्रेम है तो कहीं विश्वासघात, कहीं धर्म है तो कहीं नीति, कहीं सदाचार है तो कहीं व्यवहार-ज्ञान, कहीं भाव-सौष्ठव है तो कहीं काव्य सौन्दर्य। इस वैविध्य के कारण सभी प्रकार की रुचि वाले व्यक्तियों के लिए कथा-साहित्य आकर्षक और मनोरंजक रहा है।

संदर्भ सूची:

1. संस्कृत साहित्य का इतिहास (आचार्य बलदेव उपाध्याय), पृ. 431
2. ऋग्वेद-7 / 103
3. संवत्सरं, शशयाना ब्राह्मणा व्रतचारिणः।
वाचं पर्जन्यर्जिन्वतां प्त मण्डूका अवादिषु।। ऋग् 7 / 103 / 1
4. संस्कृत साहित्य का इतिहास (बलदेव उपाध्याय), पृ. 431
5. एतरेय ब्राह्मण-7 / 13
6. महाभारत (Holzmandas) 4 / 88
7. संस्कृत साहित्य का इतिहास (वाचस्पति गैरोला), पृ. 786

8. प्राचीन भारत का इतिहास (मैकडोनल), पृ. 117
9. महाभाष्य-2/1/3, 2/4/9
10. संस्कृत साहित्य का इतिहास (बलदेव उपाध्याय), पृ. 432
11. संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, पृ. 573
12. संस्कृत साहित्य का इतिहास (वाचस्पति गैरोला), 787
13. संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास

